

ЧТО ТАКОЕ «ИННОВАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ» И В ЧЁМ ЕГО ОСОБЕННОСТИ

Алиева Зарина Ревшановна

преподаватель русского языка и литературы

Бухарского государственного педагогического института, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10472699>

Аннотация: В статье идет речь о современном инновационном обучении, его эффективности при методике преподавания, новых педагогических технологиях в процессе обучения.

Ключевые слова: методика, инновационное обучение, новые педагогические технологии, процесс обучения

Определение «инновация» как педагогический критерий встречается часто и сводится, как правило, к понятию «новшество», «новизна». Между тем инновация в точном переводе с латинского языка обозначает не «новое», а «в новое». Именно эту смысловую нагрузку вложил в термин «инновационное» в конце прошлого века Дж. Боткин. Он и наметил основные черты «дидактического портрета» этого метода, направленного на развитие способности ученика к самосовершенствованию, самостоятельному поиску решений, к совместной деятельности в новой ситуации.

Актуальность инновационного обучения состоит в следующем:

- соответствие концепции гуманизации образования;
- преодоление формализма, авторитарного стиля в системе преподавания;
- использование лично-ориентированного обучения;
- поиск условий для раскрытия творческого потенциала ученика;
- соответствие социокультурной потребности современного общества самостоятельной творческой деятельности.

Основными целями инновационного обучения являются:

- развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и творческих способностей учащихся;
- формирование личностных качеств учащихся;
- выработка умений, влияющих на учебно-познавательную деятельность и переход на уровень продуктивного творчества;
- развитие различных типов мышления;
- формирование качественных знаний, умений и навыков.

Данными целями определяются и задачи инновационного обучения:

- оптимизация учебно-воспитательного процесса;

- создание обстановки сотрудничества ученика и учителя;
- выработка долговременной положительной мотивации к обучению;
- включение учащихся в креативную деятельность;
- тщательный отбор материала и способов его подачи.

В основе инновационного обучения лежат следующие технологии:

- развивающее обучение;
- проблемное обучение;
- развитие критического мышления;
- дифференцированный подход к обучению;
- создание ситуации успеха на уроке.

Основными принципами инновационного обучения являются:

- креативность (ориентация на творчество);
- усвоение знаний в системе;
- нетрадиционные формы уроков;
- использование наглядности.

А теперь перейдём от общих методических принципов инновационного обучения к методам. При использовании инновационных технологий в обучении русскому языку и литературе успешно применяются следующие приемы:

- ассоциативный ряд;
- опорный конспект;
- ИНСЕРТ (интерактивная система записи для эффективного чтения и размышления);
- мозговая атака;
- групповая дискуссия;
- чтение с остановками и Вопросы Блума;
- кластеры;
- синквейн;
- «Продвинутая лекция»;
- эссе;
- ключевые термины;
- перепутанные логические цепочки;
- медиапроектные проекты ;
- дидактическая игра;
- лингвистические карты;
- лингвистическая аллюзия (намек) ;
- исследование текста;

- работа с тестами;
- нетрадиционные формы домашнего задания.

На уроках русского языка и литературы чаще всего используют технологии проблемного обучения и развития критического мышления.

Литература:

1. Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в условиях модернизации образования: Программа повышения квалификации.- М.: АПКиППРО, 2005.- 64с.
2. Aliyeva Z. LEXICAL MEANS OF HISTORICAL STYLIZATION: ARCHAISMS AND HISTORICISMS //Journal of Modern Educational Achievements. – 2022. – Т. 3. – С. 150-154. <https://scopusacademia.org/index.php/jmea/article/view/24>
3. Z.R.Aliyeva. (2022). THE CONCEPT OF HISTORICAL STYLING. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(11), 768–784. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2874>
4. Файзуллаев М., Алиева З. О СИСТЕМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЛАГОЛОВ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ //Eurasian Journal of Academic Research. – 2023. – Т. 3. – №. 1 Part 3. – С. 25-33.
5. Файзуллаев М., Алиева З. СЕМАНТИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГЛАГОЛОВ СОСТОЯНИЯ УЗБЕКСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ «BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA XALQARO TAJRIBALAR: YANGI AVLOD DARSLIKLARI, MILLIY DASTUR VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI» Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari 2023-yil, 19-may <https://doi.org/10.5281/zenodo.8041228>
6. З.Р.Алиева. (2023). СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ. Innovations in Technology and Science Education, 2(15), 270–277. Retrieved from <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/1965>
7. Умарова М. С. Definition of Phonetics and Aspects of its Study //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 23-28.
8. Файзиева С. А. GENRE ORIGINALITY OF A LITERARY FAIRY TALE //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 58-62.
9. Хайдаров М. Р. Подходы К Понятию «Семантическое Поле» В Языкознании //Open Academia: Journal of Scholarly Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 5-9.
10. Ниязова, Х. Х. "КЛАССИФИКАЦИЯ УЗУАЛЬНЫХ СПОСОБОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ." Conferencea (2023): 51-54.

11. Гафурова Д. Х. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АЛИШЕРА НАВОИ //Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве. – 2020. – С. 542-544.
12. Nilufar A. G 'IJDUVON SHEVASIDAGI AYRIM SO 'ZLARINING "DEVONU LUG 'OTIT TURK" ASARIDA IFODALANISHI //UNIVERSAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 219-225.
13. Kholmatovna S. M. Semantic Approach in Linguistic and Cultural Analysis of Literary Text //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 202-209.
14. Lerich C. T. The Psychologism of the Plays of A. Vampilov //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 273-277.
15. Чхетиани Т. Л. ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА В РАССКАЗАХ ЭДГАРА ПО «МАСКА КРАСНОЙ СМЕРТИ» И «ЧЕРНЫЙ КОТ» //Языки и литература в поликультурном пространстве. – 2021. – С. 236-240.

